

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों (पुरुष) के खेल प्रदर्शन का अध्ययन

डॉ राज वीर सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Paper Received On: 21 December 2025

Peer Reviewed On: 25 January 2026

Published On: 01 February 2026

प्रस्तावना

किसी भी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत छात्रों की क्षमता एवं योग्यता को निखारने में संस्था एक साधन के रूप में कार्य करती है। शैक्षणिक योग्यता एवं क्षमता के साथ-साथ छात्रों के अन्दर शिक्षणोत्तर गतिविधियों से सम्बन्धित क्षमताओं को निखारने में संस्थायों की अहम भूमिका होती है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक संस्थायें खेल एवं कला से सम्बन्धित क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में छिपी प्रतिभावों को पहिचानने का प्रयास करती है, तथा उनको ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करती है। शिक्षणोत्तर सम्बन्धी गतिविधियों एवं क्रिया कलापों में खेल गतिविधियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से छात्र खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर उपलब्धियां हासिल करते हैं, और खेल प्रदर्शन के आधार पर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित करते हैं।

उपरोक्त विषय को द्रष्टिगत रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बन्ध महाविद्यालयों की क्रीड़ा ईकाईयां अपने यहां अध्ययनरत छात्रों को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने एवं बेहतर प्रदर्शन हेतु अवसर प्रदान करते रहे हैं, जिससे इस परिक्षेत्र के खिलाड़ियों ने समय-समय पर बेहतर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय सहित पूर्वचल को गौरवात्थित किया है।

अतः उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरुष खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जो निश्चित ही यहां के नवोदित छात्र / खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर एक प्रेरिक के रूप में सार्थक होगा।

-अध्ययन में केवल पुरुष खिलाड़ियों को शामिल किया गया।

-केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत संस्थागत छात्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।

-सत्र -2001-से 2024तक की खेल उपलब्धियों पर अध्ययन किया गया।

-विश्वविद्यालय स्तर एवं अन्तर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन को आधार माना गया।

प्रमुख टीम/खेल :-

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पिछले 24 वर्षों के खेल कैलेंडर के अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बैडमिन्टन, वालीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, हाकी, हैण्डबाल, शतरंज, जुडो, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, फुटबाल, क्रिकेट सहित 30-40 टीमों ने लगभग प्रतिवर्ष (कोरोना वर्ष को छोड़कर) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है, इन टीमों में से कुछ टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है तो कुछ टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत स्तर का रहा है।

प्रतियोगिता का स्तर:-

एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के कुश्ती, एथलेटिक्स, जुडो, बाक्सिंग, आदि खेलों की प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर सीधे तौर पर होती है जैसे किसी विश्वविद्यालय के व्यक्तिगत खेल की टीम अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश कर प्रतिभागिता करती है, जबकि टीम खेल जैसे- बास्केटबाल, वालीबाल, बैडमिन्टन, कबड्डी एवं फुटबाल आदि टीम खेल की टीमों में एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा निर्धारित किये गये चार जोन (पूर्वी, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण) में से किसी एक जोन/क्षेत्र जिसमें वह भौगोलिक रूप से स्थापित है, में प्रतिभागिता कर अन्तिम चार टीमों में जगह बनाती है। जोन की अन्तिम चार टीमों सम्बंधित खेल में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती है, जिसमें प्रत्येक जोन से चार टीमों की प्रतिभागिता होती है।

इसमें यह विशेष है कि जोन स्तर पर खेलने वाली टीमों की प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु, क्वालीफाई करने का माध्यम होता है। जोन पर विजेता टीम के खिलाड़ियों को ए.आई.यू (एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज) के नियमानुसार कोई मेरिट सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी प्रदान किये जाने का नियम नहीं है। जब टीम अखिल भारतीय स्तर पर जोन को क्वालीफाई करने के बाद विजेता एवं उपविजेता होती है तो प्रमाणपत्र एवं ट्रॉफी प्राप्त करने की अधिकारी होती है जो उनके खेल प्रदर्शन एवं उपलब्धिया को प्रमाणित करता है।

टीमों/खिलाड़ियों का प्रदर्शन :-

जैसा कि ज्ञात है कि एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार खेलों की प्रतियोगिता टीम खेल एवं व्यक्तिगत खेलों में अलग-अलग प्रारूप में होती है इसलिए सम्बंधित विषय के विश्लेषण हेतु, हम निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण एवं अध्ययन किया गया।

1. व्यक्तिगत खेल
2. टीम खेल

1.व्यक्तिगत खेल/टीमों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन :-

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत (Individual) एवं टीम इवेंट दोनों ही वर्गों में खिलाड़ी अपनी-अपनी क्षमता एवं खेल योग्यता के आधार पर टीमों में चयनित होकर अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज प्रति वर्ष सत्र के आरम्भ में जारी होने वाले स्पोर्ट्स कैलेंडर के नियमानुसार/ निर्देशानुसार व्यक्तिगत खेल जैसे एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती बाक्सिंग, जिम्नास्टिक सहित सभी व्यक्तिगत खेलों की प्रतिस्पर्धा सीधे अखिल भारतीय स्तर की होती है। जबकि टीम खेलों में टीम एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा निर्धारित जोन के अनुसार अपने-अपने जोन में अन्तर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं और जोन में क्वालीफाई करने के बाद इन्टर जोन/आल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त करती है।

व्यक्तिगत खेलों में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के पिछले 24 वर्ष के प्रदर्शन पर नजर डाले तो यह किसी भी विश्वविद्यालय के छात्रों/ खिलाड़ियों को बेहद उत्साह जनक एवं प्रेरणादायी है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन निम्नवत रहा है।

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	सत्र	खेल	पदक
1	सन्तोष राय	2002-03	कुश्ती	रजत पदक
2	नाहर देव	2003-04	कुश्ती	कांस्य पदक
3	ओमप्रकाश यादव	2006-07	कुश्ती	कांस्य पदक
4	अशोक सोनकर	2006-07	कुश्ती	कांस्य पदक
5	ओमप्रकाश यादव	2007-08	कुश्ती	रजत पदक

6	सुभाष चन्द	2008 -09	कुश्ती	कांस्य पदक
7	ओमप्रकाश यादव	2008 -09	कुश्ती	कांस्य पदक
8	अभयनारायण पटेल	2008 -09	कुश्ती	कांस्य पदक
9	अन्शू राय	2009-10	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
10	सुनील प्रसाद	2009-10	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
11	अन्शू राय	2010-11	एथलेटिक्स	रजत पदक
12	सुरेन्द्र कुमार	2011-12	एथलेटिक्स	स्वर्ण पदक
13	सुरेन्द्र कुमार	2011-12	एथलेटिक्स	रजत पदक
14	सुनील प्रसाद	2012-13	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
15	सुरेन्द्र कुमार	2012-13	क्रासकन्टी	स्वर्ण पदक
16	अमरेश यादव	2013-14	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
17	शैलेन्द्र सिंह	2013-14	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
18	राजमोहन यादव	2013-14	कुश्ती	कांस्य पदक
19	अमरेश यादव	2014-15	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
20	मनोज यादव	2014-15	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
21	अमरेश यादव	2014-15	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
22	अरविन्द कुमार यादव	2014-15	कुश्ती	कांस्य पदक
23	भगत सिंह यादव	2014-15	कुश्ती	कांस्य पदक
24	वासुदेव निषाद	2015-16	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
25	वासुदेव निषाद	2015-16	एथलेटिक्स	रजत पदक
26	वासुदेव निषाद	2016 -17	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
27	वासुदेव निषाद	2016 -17	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
28	v"ouh कुमार सिंह	2016 -17	तैराकी	कांस्य पदक
29	विजय कुमार यादव	2016 -17	जूडो	कांस्य पदक
30	अनिल यादव	2016 -17	कुश्ती	कांस्य पदक
31	विजय कुमार यादव	2017 -18	जूडो	स्वर्ण पदक
32	वासुदेव साहनी	2017 -18	वुशू	कांस्य पदक
33	विपिन कुमार पटेल	2018 -19	एथलेटिक्स	स्वर्ण पदक
34	नीरज कुमार चौरसिया	2018 -19	एथलेटिक्स	रजत पदक
35	नीतीश यादव	2018 -19	कुश्ती	कांस्य पदक
36	अरविन्द कुमार यादव	2018 -19	कुश्ती	कांस्य पदक
37	आयुष कुमार	2018 -19	कुश्ती	कांस्य पदक
38	विजय कुमार यादव	2018 -19	जूडो	रजत पदक
39	अजय यादव	2018 -19	जूडो	कांस्य पदक
40	संदीप कुमार प्रजापति	2018 -19	तैराकी	रजत पदक
41	आयुष कुमार	2019 -20	कुश्ती	कांस्य पदक
42	विजय कुमार यादव	2019 -20	जूडो	रजत पदक
43	आयुष कुमार	2019 -20	कुश्ती	कांस्य पदक
44	अजय यादव	2019 -20	जूडो	कांस्य पदक
45	नीरज कुमार चौरसिया	2019 -20	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
46	फारुख अहमद	2021-22	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
47	सुरेन्द्र कुमार यादव	2021-22	कुश्ती	कांस्य पदक
48	नीरज कुमार चौरसिया	2022-23	एथलेटिक्स	रजत पदक

49	नीरज कुमार चौरसिया	2022-23	एथलेटिक्स	कांस्य पदक
50	अविनाश दुबे	2022 -23	पावरलिफ्टिंग	कांस्य पदक
51	गौरव यादव	2024 -25	एथलेटिक्स	रजत पदक

टीमों (पुरुष वर्ग) के खिलाड़ियों का प्रदर्शन:-

खिलाड़ियों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरुष (टीम खेल) का प्रदर्शन निम्नवत रहा है।

क्र. सं	टीम	सत्र	स्थान	स्तर
1	बास्केटबाल टीम	2000 – 01	प्रथम स्थान	जोन स्तर पर
2	dCkih	2002– 03	द्वितीय स्थान	जोन स्तर पर
3	dCkih	2003– 04	द्वितीय स्थान	उ० प्र० अ० वि० वि०
4	बास्केटबाल	2003 – 04	द्वितीय स्थान	उ० प्र० अ० वि० वि०
5	हाकी	2004 – 05	द्वितीय स्थान	जोन स्तर पर
6	खो – खो	2005– 06	तृतीय स्थान	जोन स्तर पर
7	dCkih	2006– 07	तृतीय स्थान	जोन स्तर पर
8	खो – खो	2012–13	द्वितीय स्थान	जोन स्तर पर
9	खो – खो	2022 – 23	तृतीय स्थान	जोन स्तर पर
10	फुटबाल	2022 – 23	चतुर्थ स्थान	जोन स्तर पर

व्यक्तिगत एवं टीम खेलों के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का विश्लेषण: -

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की व्यक्तिगत एवं टीम खिलाड़ियों के परिणामों में गुणात्मक अन्तर प्राप्त होता है। व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ियों ने जहाँ पिछले वर्षों में बेहद शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता के साथ ही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपलब्धिया हासिल की है वहीं टीम खेल के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत खेल के खिलाड़ियों की अपेक्षा जोन स्तर पर उस स्तर की उपलब्धिया हासिल करने में सक्षम प्रतीत नहीं हो रहे हैं।

टीम खेलों के खिलाड़ियों की अपेक्षा व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का कारण :-

टीम खेल के खिलाड़ियों द्वारा उपलब्धिया प्राप्त करने में पूरी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जबकि व्यक्तिगत खेलों में खिलाड़ी अपनी स्वयं की क्षमता, कौशल एवं रणनीति के बलबूते बेहतर प्रदर्शन कर अच्छी उपलब्धिया प्राप्त करते हैं। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में व्यक्तिगत खेलों से सम्बन्धित खेल जैसे-कुश्ती, एथलेटिक्स तैराकी आदि का वातावरण बेहतर है जिस कारण यहां के खिलाड़ी इन खेलों में देश की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छी उपलब्धिया हासिल करते रहे हैं। साथ ही व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ी अपनी

रणनीति कौशल एवं बेहतर उपलब्धिया प्राप्त करने से सम्बन्धित तकनीकी अभ्यास हेतु स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जबकि टीम खेलों में खिलाड़ी यदि स्वयं अनुशासित रहकर बेहतर कौशल एवं क्षमता विकसित कर लें लेकिन प्रतियोगिता में अच्छी उपलब्धिया तभी प्राप्त कर सकता है जबकि टीम के बाकी खिलाड़ी भी बेहतर खेल प्रदर्शन हेतु सक्षम हों।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय वातावरण एवं खेल परिवेश भी अच्छी उपलब्धिया प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाता है, गोरखपुर परिक्षेत्र में व्यक्तिगत खेलों हेतु बेहतर माहौल भी दोनों के अन्तर का बड़ा कारण है। अतः उपरोक्त कारक व्यक्तिगत एवं टीम खेलों में प्रदर्शन के स्तर के अन्तर को दर्शाते हैं।

व्यक्तिगत एवं टीम खेलों के प्रदर्शन पर खेल संसाधनों एवं उपकरणों का प्रभाव:-

व्यक्तिगत एवं टीम खेलों में खेल संसाधनों एवं उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह दोनों प्रकार के खेलों की प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत खेलों में खिलाड़ी स्वयं अपनी प्रदर्शन क्षमता एवं उपलब्धि स्तर के लिये उत्तरदायी होता है ऐसी परिस्थिति में वह खिलाड़ी ऐसे सभी संसाधनों को प्राप्त करने एवं उन तक पहुंचने का प्रयास करता है कि क्योंकि यह उसकी प्रदर्शन क्षमता से जुड़े होते हैं, वह इन संसाधनों की कमी से उसके प्रदर्शन पर पड़े नकारात्मक प्रभाव हेतु किसी दूसरे को उत्तरदायी नहीं बना सकता, ऐसी परिस्थिति में वह अपनी प्रदर्शन स्तर को सुधारने एवं बेहतर करने हेतु खेल संसाधनों एवं उपकरणों की कमी को हर संभव पूरा करने का प्रयास करता है अथवा पूरा करता है। इसके विपरीत टीम खेल एक सामुहिक प्रतिस्पर्धा है जहां खेल के प्रदर्शन स्तर हेतु पूरी टीम उत्तरदायी होती है साथ ही व्यक्तिगत खेलों की अपेक्षा औसतन टीम खेलों का संसाधन जैसे कोर्ट, मैदान उपकरण आदि संख्या में अधिक एवं कीमती होता है जिस कारण हर जगह टीम खेलों का अभ्यास कराना मुश्किल होता है और इससे खिलाड़ियों को एकत्र करना और लगातार उन्हें टीम के साथ जोड़े रखना भी बड़ा कार्य होता है, अच्छे खिलाड़ियों का लगातार एक टीम के साथ रहना और प्रशिक्षण में निरन्तरता बनाना भी एक कारण है क्योंकि शैक्षणिक आर्थिक एवं रोजगार जैसे कारणों की वजह से एक टीम के खिलाड़ियों को लगातार एक साथ एकत्रित रखना बेहद मुश्किल कार्य होता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:-

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से हम इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र एवं संस्था के खिलाड़ियों में जो व्यक्तिगत खेल है उनका प्रदर्शन स्तर औसत रूप में टीम खेलों की अपेक्षा बेहतर होता है, ऐसा हो सकता है, कि किसी भी विश्वविद्यालय की कोई टीम किसी खेल में सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन कर रही है, अथवा उसके प्रदर्शन का स्तर व्यक्तिगत खेल के खिलाड़ियों की अपेक्षा उच्च है, लेकिन संख्या के रूप में यह व्यक्तिगत खेलों की अपेक्षा निम्न होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम खेल एवं व्यक्तिगत खेलों का परिणाम उपरोक्त कथन की सत्यता को दर्शाता है।

टीम खेलों के प्रदर्शन स्तर को सुधारने एवं अच्छी उपलब्धिया हासिल करने हेतु यह आवश्यक है, कि हमारे पास खेल संसाधन एवं उपकरण उचित मात्रा एवं उचित स्तर के हो साथ ही खिलाड़ियों की संख्या भी उचित हो और नवोदित खिलाड़ियों की संख्या पर्याप्त हो जिससे वह टीम से बाहर हुए खिलाड़ियों के स्थान की पूर्ति हेतु एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सके।

सन्दर्भ :-

- एथलेटिक्स एसोसियेशन, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आकड़े।
 सत्र 2024- 25 के खेल वुलेटिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त विवरण।
 शारीरिक शिक्षा एक अभियान डॉ० अजमेर सिंह, कल्याणी पब्लिसर्स नई दिल्ली।
 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालयों में विभिन्न वर्षों में आयोजित खेल आयोजनों की रिपोर्ट से प्राप्त विवरण।